

Servicio de laboratorio remoto para la integración del simulador CREATOR con hardware RISC-V

Diego Camarmas-Alonso, Félix García-Carballeira, Alejandro Calderón-Mateos y Elías Del-Pozo-Puñal¹

Resumen— La enseñanza del lenguaje ensamblador es muy importante ya que permite a los estudiantes entender diferentes aspectos de la arquitectura interna de un ordenador. Habitualmente se usan simuladores de lenguaje ensamblador para facilitar la puesta en marcha del entorno de trabajo. Sin embargo, los simuladores habituales no permiten ejecutar estos programas en *hardware* real, lo que permitiría hacer visibles aspectos importantes como el consumo de energía o rendimiento, entre otros.

El simulador de ensamblador CREATOR sí está integrado con *hardware* real y permite ejecutar los programas ensamblador desarrollados en el simulador en dispositivos *hardware* reales. Pero, a pesar de esta integración, realizar laboratorios sobre dispositivos reales es costoso en tiempo y dinero, ya que cada estudiante debe adquirir un dispositivo y configurarlo en su ordenador.

Para ello, en este trabajo se presenta el nuevo servicio de laboratorio remoto de *hardware* RISC-V disponible en el simulador CREATOR. Este servicio permite a los estudiantes ejecutar de forma remota sus programas ensamblador sobre los dispositivos *hardware* proporcionados por los profesores. Esto evita los problemas asociados a que los estudiantes tengan que adquirir un dispositivo, así como configurar el entorno para dicho dispositivo *hardware*, permitiendo emplear el tiempo en el aprendizaje de ensamblador.

Palabras clave— RISC-V, laboratorio, simulador, ensamblador, Arquitectura de Computadores

I. INTRODUCCIÓN

LA enseñanza del lenguaje ensamblador es muy importante para la formación de los estudiantes de informática ya que permite entender aspectos fundamentales de la arquitectura interna y funcionamiento de un ordenador, como puede ser el funcionamiento del *pipeline* en la CPU, el funcionamiento de un compilador, etc.

Para ello, habitualmente se hace uso de simuladores que permiten simular la ejecución de programas ensamblador. Sin embargo, la mayoría de estos simuladores no están integrados con dispositivos *hardware* reales (como microcontroladores, *Single Board Computer*, etc.) y no permiten ejecutar los programas ensamblador en estos dispositivos desde el propio simulador. Esto oculta a los estudiantes las implicaciones que puede tener su programa ensamblador cuando ejecuta sobre un dispositivo real en términos de rendimiento o consumo de energía, entre otros.

Actualmente existen diferentes alternativas que integran *hardware* real. Por ejemplo, están los entornos de desarrollo profesionales, pero estos son demasiado

complejos para ser usados por estudiantes sin experiencia previa. Por otro lado, en el entorno educativo también existen entornos de desarrollo integrados, pero estos utilizan habitualmente lenguajes de alto nivel como Arduino o Python en vez de ensamblador.

Por todo ello, el simulador educativo y de código abierto CREATOR [1]² [3] fue adaptado para integrar *hardware* real y poder ejecutar los programas ensamblador desarrollados sobre estos dispositivos desde el propio simulador [2]. Concretamente, fue integrado inicialmente para utilizar microcontroladores debido a su bajo coste frente a las placas SBC (*Single Board Computer*) y el lenguaje ensamblador RISC-V [3] ya que permite trabajar con un *hardware* abierto y en auge.

Sin embargo, a pesar de que CREATOR está integrado con dispositivos *hardware*, la experiencia ha señalado que sigue siendo difícil realizar laboratorios sobre dispositivos reales. Para los estudiantes es costoso en tiempo y dinero adquirir un dispositivo RISC-V (tiempos de envíos altos, coste monetario, posible falta de *stock*, etc.) y, además, no siempre es fácil configurar el entorno en su ordenador personal (actividad que queda fuera del objetivo docente principal de aprender ensamblador).

Para ayudar a solucionar estos problemas, en este trabajo se presenta el nuevo servicio de laboratorio remoto de *hardware* RISC-V disponible en el simulador CREATOR. Este servicio permite a los estudiantes ejecutar de forma remota sus programas ensamblador sobre un conjunto de dispositivos *hardware* que son proporcionados por los profesores. De esta forma se evitan los problemas de que los estudiantes tengan que adquirir un dispositivo y la pérdida de tiempo por parte de los estudiantes en configurar el entorno del dispositivo *hardware*. Ayudando a focalizar el tiempo en el aprendizaje de ensamblador y el análisis del impacto en la ejecución en *hardware* real.

Además, desde el punto de vista docente este nuevo servicio de laboratorio permite disponer desde el primer día de un entorno completamente funcional y adaptado a las necesidades docentes de la asignatura. Asimismo, también permite optimizar la enseñanza de ensamblador cuando se tiene una gran cantidad de estudiantes, ya que el laboratorio remoto puede disponer de varios dispositivos *hardware* ejecutando en paralelo los trabajos de los estudiantes.

¹Departamento de Informática, Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), e-mail: {dcarmar, fgcarbal, acaldero, edelpozo}@inf.uc3m.es

²<https://creatorsim.github.io/>

³<https://github.com/creatorsim/creator>

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es proporcionar a los estudiantes y docentes una integración entre el simulador CREATOR y el *hardware* real asequible y fácil de usar, permitiendo focalizar el tiempo de docencia en los objetivos docentes de la asignatura y ayudar a los estudiantes a comprender el impacto de la ejecución de un programa ensamblador sobre un dispositivo *hardware* real.

El resto del documento se estructura de la siguiente forma: la Sección II describe el Estado del Arte; la Sección III presenta el nuevo servicio de laboratorio remoto disponible en CREATOR. En la Sección IV se describe cómo desplegar el servicio de laboratorio remoto. Por último, la Sección V presenta las principales Conclusiones y Trabajos Futuros.

II. ESTADO DEL ARTE

Actualmente existen multitud de trabajos presentando laboratorios remotos con dispositivos *hardware* para la docencia de distintas áreas de conocimiento.

Este gran interés en disponer laboratorios remotos para la docencia se debe a que estos permiten ofrecer a los estudiantes un entorno donde reforzar los conocimientos teóricos vistos en clase y realizar sus prácticas de laboratorio en cualquier momento y lugar. Además, esta práctica se acentuó a raíz de la pandemia causada por la COVID-19 ya que la docencia se tuvo que impartir de forma remota e imposibilitaba la realización de laboratorios de forma presencial.

En el trabajo [4] los autores proponen una arquitectura de componentes *software* que permita tanto el acceso remoto a recursos físicos, como componer proyectos de enseñanza que requieren recursos físicos distribuidos y también aplicar la arquitectura propuesta a nuevos proyectos de enseñanza. La arquitectura propuesta se basa en el uso de artefactos basados en Java que, aunque puede facilitar la portabilidad a priori, precisa de una capacidad de cómputo alta.

Por otro lado, en [5] se describe el diseño, implementación y evaluación de un laboratorio remoto para la programación de microcontroladores. Para ello, se utiliza un servidor web que ejecuta sobre la placa SBC ARM Beaglebone Black y un microcontrolador Atmel AT89s52. El programa desarrollado se ejecutará sobre el microcontrolador y se monitoriza su ejecución utilizando una cámara que emite en tiempo real el estado de la ejecución en el dispositivo. Similar al trabajo anterior, en [6] se describe un laboratorio remoto utilizando también el microcontrolador Atmel AT89s52 y una cámara para ver en tiempo real el resultado de la ejecución.

En [7] se presenta un laboratorio remoto basado en Arduino. Este trabajo utiliza un servicio web implementado sobre Arduino CLI para obtener los trabajos a ejecutar y los envía a Arduino Labs para ejecutarlo sobre el dispositivo. Al igual que ocurre en los trabajos anteriores, se utiliza una cámara para visualizar el microcontrolador durante la ejecución. En cuanto al acceso exclusivo al dispositivo *hardware*, disponen de un sistema de reservas web.

Los autores de [8] proponen un laboratorio remoto utilizando el microcontrolador Arduino MKR1000 Wi-Fi y una Raspberry Pi 2 para alojar el servicio web ya que esta placa SBC permite implementar un servidor completo. Para visualizar los resultados de la ejecución del programa en la placa Arduino, este trabajo también utiliza una cámara que proporciona imagen en tiempo real.

Por último, en el trabajo [9] se presenta un laboratorio remoto donde los estudiantes implementan sus programas en una página web que envía dicho programa a un microcontrolador Arduino para ejecutarlo y visualizar los resultados de la ejecución utilizando una cámara IP.

Tras analizar diferentes laboratorios remotos existentes, se pudo ver que estos utilizan para la implementación de los programas lenguajes de alto nivel. Además, estos laboratorios no disponen de un sistema de colas que se encargue de planificar las ejecuciones de los estudiantes. Por último, todos estos trabajos también tienen en común la forma en la que los estudiantes reciben los resultados de la ejecución de sus programas, ya que en todos ellos se utiliza una cámara que emite en tiempo real el funcionamiento del microcontrolador.

Hasta donde los autores conocen, no existe un servicio de laboratorio remoto que combine el uso de lenguaje ensamblador para la programación, un sistema de planificación de trabajos que permitan trabajar a varios estudiantes sobre los mismos dispositivos *hardware* a la vez y sin reservas previas y enviar el resultado de la ejecución por correo electrónico evitando que el estudiante tenga que esperar a que se realice su ejecución.

III. SERVICIO DE LABORATORIO REMOTO

El nuevo servicio de laboratorio remoto de CREATOR ha sido diseñado para permitir a los estudiantes ejecutar sus programas ensamblador en dispositivos *hardware* remotos, eliminando la necesidad de adquirir el dispositivo *hardware* y configurar el entorno su ordenador. Además, este servicio de laboratorio permite que varios estudiantes trabajen a la vez sobre los mismos dispositivos *hardware*, ya que dispone de un sistema de colas que planifica las peticiones de ejecución de los estudiantes y envía los resultados de estas por correo electrónico, evitando que el estudiante tenga que esperar a que se ejecute su programa para cerrar el simulador CREATOR.

Para desarrollar este servicio de laboratorio se ha tomado como base nuestro trabajo anterior [2], donde se integró el simulador CREATOR con dispositivos *hardware* reales. Por ello, este nuevo servicio también se ha desarrollado utilizando Python 3 y el *framework* Flask de Python 3 que facilita la implementación de servicios web. Además, para facilitar el despliegue del servicio de laboratorio remoto en cualquier dispositivo se ha creado un Contenedor basado en Docker ³ con el entorno necesario configurado y listo para trabajar.

³<https://hub.docker.com/repositories/creatorsim>

Fig. 1: Diseño modular del servicio remoto de laboratorio de CREATOR.

En cuanto al diseño del servicio de laboratorio remoto, este ha sido especialmente diseñado para ser modular y permitir una mayor flexibilidad en su despliegue. En la Figura 1 se puede ver que este servicio está formado por tres módulos: el módulo A (Subsección III-A) corresponde a la interfaz de usuario del simulador CREATOR, el módulo B (Subsección III-B) corresponde con el nuevo servicio de laboratorio y el módulo C (Subsección III-C) corresponde con el propio dispositivo *hardware* y el *gateway* desarrollado en el trabajo anterior para poder interactuar con los *drivers* del microcontrolador. Por último, cabe destacar que también se puede utilizar un dispositivo *hardware* local para ejecutar los programas ensamblador desarrollados en CREATOR, como se puede ver en el módulo D de la Figura 1.

A. Interfaz de usuario

En primer lugar, se ha modificado ligeramente la interfaz de usuario del simulador CREATOR para añadir un nuevo cuadro de diálogo que permita conectarse y enviar los programas ensamblador al laboratorio remoto. Como se puede ver en la Figura 2, este cuadro de diálogo permite a los estudiantes indicar los parámetros necesarios para poder ejecutar sus programas ensamblador en un dispositivo remoto:

- URL del laboratorio remoto: especifica la URL donde está ejecutándose el servicio de laboratorio remoto.
- Modelo del microcontrolador: indica el modelo

del microcontrolador que se quiere utilizar para ejecutar el programa ensamblador. En este campo únicamente se mostrarán los modelos de los dispositivos que están disponibles en el laboratorio remoto indicado en el campo anterior.

- Correo electrónico: en este campo se indica el correo electrónico del estudiante para recibir los resultados de la ejecución cuando finalice.

Fig. 2: Formulario para enviar programas ensamblador al laboratorio remoto.

Fig. 3: Intercambio de operaciones entre los diferentes módulos del servicio de laboratorio remoto.

Una vez se han introducido todos estos campos, se podrá enviar el programa al servicio de laboratorio remoto para ser ejecutado en uno de los dispositivos.

Cuando el programa ensamblador ha sido enviado, en este cuadro de diálogo se mostrará la posición en la cola del último programa enviado y la posibilidad de cancelar el último trabajo enviado, como se puede ver en la Figura 4. Además, también se permite enviar un nuevo trabajo al laboratorio remoto, aunque el trabajo anterior no haya finalizado todavía.

Target Board Flash
✕

Remote Device
Local Device

(1) Remote Device URL:

(2) Select Target Board:

ESP32-C3 (RISC-V)
▾

(3) E-mail to receive the execution results:

Last program status: **Queue position: 1**

🛑 Cancel last program

➤ Send program

Fig. 4: Formulario para enviar programas al laboratorio remoto durante la ejecución de un programa en el dispositivo.

B. Servicio de laboratorio remoto

El servicio de laboratorio remoto es un nuevo componente que actúa de intermediario entre la interfaz de usuario de CREAMOR y el *gateway* [2] encargado de comunicarse con los *drivers* del dispositivo *hardware*, como se puede ver en la Figura 1. En concreto, se encarga de recibir las peticiones que realizan los estudiantes cuando quieren ejecutar su programa ensamblador en un dispositivo remoto, enviar el programa ensamblador al primer dispositivo *hardware* que esté disponible comunicándose con el *gateway* de CREAMOR y, por último, enviar por correo electrónico al estudiante el resultado de la ejecución.

Para ello, este servicio de laboratorio está compuesto por diferentes componentes que se comunican entre sí y con el resto de módulos, como se puede ver en la Figura 3. Permitiendo resolver las peticiones de ejecución de los estudiantes en el orden de llegada y utilizando todos los recursos *hardware* disponibles en cada momento.

En primer lugar, cuando un estudiante envía un nuevo programa ensamblador para ejecutar en el laboratorio remoto, toda la información (programa ensamblador, modelo del dispositivo *hardware* y correo electrónico) es recibida por el servicio web desplegado en el laboratorio remoto. Este servicio web es el encargado de recibir todas las peticiones que se realizan desde la interfaz de usuario de CREAMOR (nuevo programa a ejecutar, cancelar un programa, etc.).

Una vez se ha recibido la petición de ejecución del estudiante en el servicio web, esta es almacenada en la cola de peticiones de ejecución. Esta cola de peti-

ciones permite almacenar en el orden de llegada todas las peticiones de ejecución y sus correspondientes datos para poder ejecutar el programa ensamblador cuando haya un dispositivo *hardware* disponible.

Por otro lado, para poder servir las peticiones de ejecución se dispone de un hilo por cada uno de los dispositivos *hardware* desplegados en el laboratorio remoto, de esta forma se puede ejecutar un programa por dispositivo en paralelo. En concreto, estos hilos se encargan de extraer de la cola de peticiones la primera petición disponible y enviar el programa ensamblador y la información de ejecución al módulo *gateway* del dispositivo real asociado al hilo.

Una vez el *gateway* ejecuta sobre el dispositivo *hardware* el programa ensamblador del estudiante, se retornan los resultados de estas ejecuciones al hilo que envió la petición.

Por último, el hilo enviará los resultados de la ejecución al gestor de correo, que se encargará de enviar dichos resultados en un fichero por correo electrónico al estudiante, como se puede ver en la Figura 5. Cabe destacar, que para implementar este gestor de correo se ha utilizado el módulo de Python 3 `smtplib` que permite enviar correos electrónicos utilizando el protocolo SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*).

Fig. 5: Correo electrónico enviado por el servicio de laboratorio remoto con los resultados de la ejecución.

Por todo ello, el diseño del servicio de laboratorio permite a los estudiantes enviar diferentes programas ensamblador para su ejecución en dispositivos reales sin tener que esperar a la finalización del programa anterior para poder enviar otro programa. Además, al enviarse los resultados por correo electrónico, también permite a los estudiantes no tener que esperar a la finalización de la ejecución del programa en el dispositivo para cerrar la sesión abierta en el propio simulador.

C. CREATOR gateway y dispositivo hardware

Cercano al propio dispositivo *hardware* se encuentra el *gateway* de CREATOR, presentado en el trabajo [2].

El *gateway* recibirá el programa ensamblador a ejecutar a través de una petición desde el servicio de laboratorio remoto al servicio web que incorpora el *gateway*. A continuación, preprocesará el programa ensamblador recibido para poder emular las llamadas al sistema implementadas en CREATOR en el propio microcontrolador.

Por último, una vez se ha realizado el preprocesado, el *gateway* realizará las acciones *flash* (cargado del programa en el microcontrolador) y *monitor* (visualización de la ejecución del programa) utilizando los *drivers* del microcontrolador y se devuelve el resultado de la ejecución de ambas acciones al servicio de laboratorio remoto.

IV. DESPLIEGUE DEL SERVICIO DE LABORATORIO REMOTO

En esta sección se va a describir cómo se despliega el nuevo servicio de laboratorio remoto de CREATOR, así como los correspondientes *gateways* para poder comunicarse con los *drivers* del dispositivo *hardware* real.

Para este ejemplo de despliegue se van a utilizar los contenedores Dockers del servicio de laboratorio remoto y del *gateway* para desplegar los diferentes servicios web y dos microcontroladores RISC-V ESP32-C3 (como el mostrado en la Figura 6).

Fig. 6: Microcontrolador ESP32-C3-DevKitC-02 basado en RISC-V [10].

Además, para este ejemplo se van a desplegar los diferentes servicios (servicio de laboratorio remoto y *gateway*) en varios dispositivos para explotar la flexibilidad de despliegue que permite el diseño de este nuevo laboratorio remoto, como se puede ver en la Figura 7. En concreto, se va a desplegar el servicio de laboratorio remoto en un dispositivo dotado de una dirección IP pública para permitir el acceso desde el exterior de la organización a este servicio y los microcontroladores y su correspondiente *gateway* se desplegarán en dispositivos diferentes que disponen de una dirección IP privada, solo visible dentro de la organización.

Para inicializar el servicio de laboratorio remoto, primero hay que descargar y ejecutar el contenedor

Fig. 7: Despliegue del servicio de laboratorio remoto en diferentes dispositivos.

Docker `creatorsim/creator_remote_lab` utilizando el `script container_start.sh`⁴. Una vez el contenedor se está ejecutando en el dispositivo, hay que ejecutar dentro del contenedor el programa Python 3 `remote_lab.py` pasando como argumento el fichero de configuración del laboratorio. Este fichero de configuración, como se puede ver en el Listado 1, utiliza el formato JSON para definir para cada uno de los dispositivos *hardware* tres parámetros: modelo del microcontrolador, puerto de conexión y URL de CREATOR *gateway*.

Listado 1: Fichero de configuración del servicio de laboratorio remoto.

```
{
  "target_1":
  {
    "target_board": "esp32c3",
    "target_port": "/dev/ttyUSB0",
    "target_url": "http://192.168.1.4:8080"
  },
  "target_2":
  {
    "target_board": "esp32c3",
    "target_port": "/dev/ttyUSB0",
    "target_url": "http://192.168.1.5:8080"
  }
}
```

Por último, para completar el despliegue del servicio de laboratorio remoto se solicitarán las credenciales del correo electrónico que se va a utilizar para enviar los resultados de las ejecuciones en los dispositivos reales. Una vez introducida esta información el servicio de laboratorio estará desplegado y listo para recibir peticiones de ejecución.

Una vez se ha iniciado el servicio de laboratorio remoto hay que iniciar el *gateway* de CREATOR en los dispositivos donde están conectados los diferentes microcontroladores para permitir que el servicio de laboratorio pueda ejecutar los programas ensamblador sobre estos. Para ello, al igual que ocurre con el servicio de laboratorio remoto, habrá que descargar y ejecutar el contenedor Docker `creatorsim/creator_gateway` en cada uno de los dispositivos que tienen un microcontrolador conectado utilizando el `script container_start.sh`⁵. Una vez el contenedor está ejecutando, hay que ejecutar

⁴https://github.com/creatorsim/creator/tree/master/docker/remote_lab/container_start.sh

⁵https://github.com/creatorsim/creator/tree/master/docker/gateway/container_start.sh

el `script start_gateway.sh` dentro del contenedor Docker para iniciar el servicio web que se encargará de comunicarse con los *drivers* del microcontrolador.

Cuando se han completado los dos pasos anteriores, el servicio de laboratorio remoto estará preparado para ejecutar los programas ensamblador de los estudiantes. Para ello, los estudiantes únicamente tendrán que indicar la URL del laboratorio en el formulario para enviar programas ensamblador al laboratorio remoto (ver Figura 2), el dispositivo que quieren utilizar en su ejecución y su correo electrónico para recibir los resultados de la ejecución.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado el diseño, desarrollo y despliegue de un nuevo servicio de laboratorio remoto en el simulador CREATOR que permite la ejecución de programas ensamblador sobre dispositivos *hardware* reales.

Como principales conclusiones de los primeros resultados, podemos destacar que este nuevo servicio de laboratorio remoto permite a los estudiantes usar *hardware* real sin la necesidad de adquirir el dispositivo, esperar largos tiempos de entrega tras la compra, pasar tiempo configurando el entorno de trabajo, etc. Haciendo el uso de dispositivos reales más asequibles y fáciles de usar para los estudiantes, pudiendo focalizar el tiempo en el aprendizaje de ensamblador y ser conscientes de las implicaciones de su programa ensamblador cuando ejecuta en un dispositivo real. Además, desde el punto de vista del docente este nuevo servicio de laboratorio también permite disponer de un entorno de laboratorio totalmente funcional y adaptado a las necesidades de la asignatura desde el primer día.

Entre las principales líneas de trabajos futuros se destacan dos tareas. Por un lado, se pretende ampliar el portal web para poder visualizar el estado del servicio de laboratorio remoto en tiempo real, y permitir modificar la configuración de despliegue de los dispositivos *hardware* utilizando una interfaz de usuario en vez de ficheros de configuración. Por otro lado, también se quiere ofrecer la posibilidad de visualizar en el portal web el resultado de ejecución del programa en el *hardware* real propio simulador.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el Ministerio de Ciencia e Innovación español mediante el proyecto “Entorno de desarrollo integrado para la docencia y la investigación en procesadores RISC-V”. Ref. PDC2023-145832-I00.

REFERENCIAS

- [1] Diego Camarmas-Alonso, Felix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon-Mateos, and Elías Del-Pozo-Puñal, “CREATOR: Simulador didáctico y genérico para la programación en ensamblador,” in *XXXI Jornadas de Paralelismo (JP20/21)*. July 2021, Disponible en Zenodo.
- [2] Diego Camarmas-Alonso, Felix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon-Mateos, and Elías Del-Pozo-Puñal, “Integración del simulador creator con hardware risc-v: caso de estudio con microcontrolador esp32,” in *XXXIII Jor-*

- nadas de Paralelismo (JP2023)*. Sept. 2023, Disponible en Zenodo.
- [3] David A. Patterson and John L. Hennessy, *Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface*, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 1st edition, 2017.
 - [4] J. Fernández, J. Crespo, R. Barber, and J. Carretero, "Design and implementation of software components for a remote laboratory," in *INTED2013 Proceedings*. 4-5 March, 2013 2013, 7th International Technology, Education and Development Conference, pp. 6448–6458, IATED.
 - [5] P J Alexander and N. Radhakrishnan, "Remote lab implementation on an embedded web server," in *2015 International Conference on Circuits, Power and Computing Technologies [ICCPCT-2015]*, 2015, pp. 1–5.
 - [6] F. Yudi Limpraptono, Harry Sudibyo, Anak Agung Putri Ratna, and Ajib Setyo Arifin, "The design of embedded web server for remote laboratories microcontroller system experiment," in *TENCON 2011 - 2011 IEEE Region 10 Conference*, 2011, pp. 1198–1202.
 - [7] Spyros Panagiotakis, Konstantinos Karampidis, Manos Garefalakis, Agapi Tsironi-Lamari, Ioannis Rallis, Zacharias Kamarianakis, and Giorgos Papadourakis, "Remote arduino labs for teaching microcontrollers and internet of things programming," in *2022 31st Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE)*, 2022, pp. 1–6.
 - [8] Atilano Fernández-Pacheco, Sergio Martin, and Manuel Castro, "Implementation of an arduino remote laboratory with raspberry pi," in *2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, 2019, pp. 1415–1418.
 - [9] Sergio Martin, Atilano Fernandez-Pacheco, José A. Ruipérez-Valiente, German Carro, and Manuel Castro, "Remote experimentation through arduino-based remote laboratories," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, vol. 16, no. 2, pp. 180–186, 2021.
 - [10] Esspressif, "Esspressif ESP32," <https://www.esspressif.com>. Accedido el 3-03-2024. [Online], 2023.